

SPECIAL ISSUE

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

VOLUME II | ISSUE 3 | MAY-JUNE | 2024

ISSN: 2181-4031

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ- II, НОМЕР 3

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE 3

ТОШКЕНТ – 2024

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2024-3>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент
2. Ходжаметова Гулчира Илишевна – тарих фанлари номзоди, профессор
3. Ҳайдаров Ўрал Ахмадович – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент
4. Мусаев Джамалиддин Камалович – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент
5. Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б
6. Узакова Зарина Фуркатовна – социология ф.б.ф.д (PhD), доцент
7. Мамадияров Дилшод Уралович – иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент
8. Тўраев Шавкат Нишонович – фалсафа фанлари номзоди, доцент
9. Бердиева Гулмира Аминовна – тарих фанлари номзоди
10. Гаипов Жасур Бахром ўғли – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)
11. Сохибова Лола Жонибоевна – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
12. Шарипов Дилшод Бахшиллоевич – сиёсатшунос, эксперт
13. Содиржонов Мухриддин
Махамадаминович – социология ф.б.ф.д (PhD)
14. Саттаров Дилшод Юлдашевич – юридик фанлар номзоди, доцент
15. Турақулов Акмалжон Анварович – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
16. Каримов Бозарқул Худдайбердиевич – фалсафа фанлари номзоди

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

TOSHPULATOVA Iqboloy Ibrohimjon qizi

Bank moliya akademiyasi

tinglovchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12333384>

O‘ZBEKISTONDA MOLIYAVIY HISOBOTLARNING XALQARO STANDARTLARINI JORIY ETISH YO‘LLARI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada O‘zbekistonda moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini (MSFO) joriy etish jarayonini o‘rganishga bag‘ishlangan. Dissertatsiya ishida xalqaro standartlarga o‘tishda yuzaga keladigan asosiy muammolarni ko‘rib chiqiladi, shuningdek mamlakatda moliyaviy hisobotlarni rivojlantirish istiqbollari tahlil qilinadi. Shuningdek, qonunchilikni tahlil qilish, xalqaro standartlarni qo‘llash amaliyoti va boshqa mamlakatlar tajribasi asosida olib boriladi. Xalqaro standartlarni joriy etishning kompaniyalarning moliyaviy hisobotiga, ularning raqobatbardoshligi va investorlar uchun jozibadorligiga ta‘sirini baholashga alohida e‘tibor qaratiladi va O‘zbekistonda moliyaviy hisobot tizimini takomillashtirish hamda uning jahon standartlariga muvofiqligini oshirish istiqbollaridagi mavjud muammolar hamda ularni bartaraf etish bo‘yicha muallif yondashuvlari va takliflari keltirilgan.

Kalit so‘zlar: moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari, buxgalteriya hisobi, kapital qiymati, moliyaviy hisobot, xo‘jalik subyektlari, buxgalter, investorlar, kreditorlar.

ПУТИ ВНЕДРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ

АННОТАЦИЯ

данная статья посвящена изучению процесса внедрения международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) в Узбекистане. В диссертационной работе рассматриваются основные проблемы, возникающие при переходе на международные стандарты, а также анализируются перспективы развития финансовой отчетности в стране. Он также проводится на основе анализа законодательства, практики применения международных стандартов и опыта других стран. Особое внимание будет уделено оценке влияния внедрения международных стандартов на финансовую отчетность компаний, их конкурентоспособность и привлекательность для инвесторов, а также приведены существующие проблемы совершенствования системы финансовой отчетности в Узбекистане и перспективы повышения ее соответствия мировым стандартам, а также авторские подходы и предложения по их преодолению.

Ключевые слова: международные стандарты финансовой отчетности, бухгалтерский учет, стоимость капитала, финансовая отчетность, хозяйствующие субъекты, бухгалтер, инвесторы, кредиторы.

WAYS TO IMPLEMENT INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS IN UZBEKISTAN

ANNOTATION

This article is devoted to the study of the process of implementation of international Financial reporting standards (IFRS) in Uzbekistan. The thesis examines the main problems that arise during the transition to international standards, as well as analyzes the prospects for the development of financial reporting in the country. It is also conducted on the basis of an analysis of legislation, the practice of applying international standards and the experience of other countries. Special attention will be paid to assessing the impact of the introduction of international standards on the financial statements of companies, their competitiveness and attractiveness to investors, as well as the existing problems of improving the financial reporting system in Uzbekistan and prospects for improving its compliance with international standards, as well as author's approaches and proposals to overcome them.

Keywords: international financial reporting standards, accounting, cost of capital, financial statements, business entities, accountant, investors, creditors.

Kirish

Xalqaro moliyaviy hisobot standartlari xalqaro moliyaviy hisobot standartlari kengashi tomonidan ishlab chiqilgan umume'tirof etilgan va keng qo'llaniladigan buxgalteriya standartlari hisoblanadi. O'zbekistonda moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini joriy etish moliya bozorini rivojlantirish va kompaniyalar moliyaviy hisobotlarining shaffofligi va sifatini oshirish uchun strategik ahamiyatga ega.

O'zbekistonda moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini joriy etishning asosiy qadamlaridan biri bu kompaniyalarni moliyaviy hisobotlarni tayyorlashda xalqaro standartlarga rioya qilishga majbur qiladigan qonunchilikni qabul qilishdir. Bu ma'lumotlarning taqqoslanishi va shaffofligini oshiradi, bu investorlar, kreditorlar va boshqa manfaatdor tomonlar uchun ma'lumotlarga kirishni yaxshilaydi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev ta'kidlaganidek: «Makroiqtisodiy barqarorlikni yanada mustahkamlash va iqtisodiy o'sishning yuqori sur'atlarini saqlab qolish, jumladan, milliy valyuta va ichki bozordagi narx darajasining barqaror bo'lishini ta'minlash - eng muhim ustivor vazifamizdir» [1].

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini amalga oshirishning muhim jihati, shuningdek, standartlarni to'g'ri talqin qilish va qo'llashga qodir kadrlarni tayyorlashdir. Buxgalteriya mutaxassisleri va auditorlarni moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash bo'yicha o'qitish ularga yangi talablarga muvaffaqiyatli o'tishga va kundalik amaliyotda ularga rioya qilishga yordam beradi.

Mamlakatimizda moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tishning sabablari har xil bo'lishi mumkin, ammo bunday qarorning asosiy maqsadi muayyan imtiyozlarga ega chiqishdir. Bunday imtiyozlar orasida past foizli kreditlar olish bilan bir qatorda xorijiy fond bozoriga kirish yoki xorijiy kompaniyalar bilan import-eksport munosabatlarini rivojlantirish kabilarni eslab o'tishimiz darkor. Shuningdek, ushbu jarayonni ilmiy nazariy jihatdan o'rganishda bir guruh etuk ituk iqtisodchi olimlar o'z fikr-mulohazalarini keltirib o'tishgan. Xususan, G.M.Raximova MHXS - bu xalqaro standartlar to'plami va ular uchun ajralmas ilovalar, moliyaviy hisobotlarni shakllantirishning kontseptual tamoyillari va dunyoning eng rivojlangan mamlakatlarida buxgalteriya hisobi va auditning mafkuraviy asosini tashkil etadi [2].

Iqtisodchi olim S.N.Tashnazarov esa hisob va hisobotni xalqaro standartlar talablariga muvofiqlashtirish, va shu asosida moliyaviy hisobotning dunyo miqyosida garmonizatsiyasiga erishish, ilg'or tajribalardan milliy darajada samarali foydalanish zarurligi to'g'risida chuqur o'rganish va tahlillar olib borgan [3].

Jumanov S.A. bugungi kunda moliyaviy hisobotni takomillashtirishda moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish va uni joriy etish barcha mamlakatlar uchun dolzarbligi, jahondagi ko'plab mamlakatlar moliyaviy hisobot kompilyatsiyasi natijasida MHXS asosida moliyaviy hisobot tuzishga o'tayotganlihaqida ta'kidlab o'tadi [4]. Jessika X. Yang, Nada Kakabadze va Dmitro Lazovskiylar moliyaviy hisobot xalqaro standartlarining asosiy maqsadi rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlar iqtisodiyotiga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishdir degan xulosaga kelishgan [5].

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari (MHXS) metodologiyasini o'rganish Moliyaviy hisobotlarni tayyorlash va taqdim etishning Kontseptual asoslarida (Framework for the Preparation of Financial Statements) belgilangan printsiplardan boshlanishi kerak. Ushbu hujjat standart hisoblanmaydi va raqamga ega emas, ammo MHXSni tushunish uchun aniq asoslarni o'z ichiga oladi. Unda keltirilgan printsiplar kontseptsiyalarga asoslanadi [6].

Moliyaviy hisobotlarni tuzish muayayn printsiplar asosida amalga oshiriladi. Xalqaro standartlarga muvofiq hisoblash printsipli asosiy printsiplardan biri hisoblanadi. Ya'ni pul oqimlari to'g'risidagi hisobotdan tashqari barcha hisobotlar hisoblash printsipli orqali tuziladi. Hisoblash printsipigina ko'ra, mahsulot yuklab jo'natilgan so'ng, u daromad deb qayd qilinadi. Ya'ni mahsulot bo'yicha pul to'lovining kelib tushishi daromad va xarajatlarning yuzaga kelish davriga bog'liq emas.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu maqolani tayyorlashda me'yoriy-huquqiy xujjatlar, foydalanilgan adabiyotlar va internet ma'lumotlari rasmiyligi, undagi iqtisodchi olimlarning mavzuga oid ilmiy-nazariy qarashlarining qiyosiy va tanqidiy tahlil qilingan. Mavzuni o'rganish davomida umumiy iqtisodiy usullar bilan bir qatorda tizimli tahlil, umumlashtirish, abstrakt-mantiqiy fikrlash, statistik usullaridan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida tuziladigan hisob siyosatining tarkibiy tuzilishini keltirish bilan birgalikda uning elementlariga ham aniqlik kiritildi.

Moliyaviy hisobot bo'limida moliyaviy hisobotning tarkibi va undan foydalanuvchilar, MHXSni birinchi marta qo'llash tartibi, moliyaviy hisobot davri va pul birligi, oraliq moliyaviy hisobot, moliyaviy hisobotni MHXSga mosligini tasdiqlash kabi masalalar yoritilishi kerak.

Buxgalteriya hisobining tanlangan uslubi va ularni yoritib berish bo'limida buxgalteriya hisobining barcha obyektlari, asosiy vositalardan tortib, tushum va xarajatlargacha, shuningdek konsolidatsiya va biznesning birlashishi kabi masalalar bayon qilinishi kerak. Mazkur bo'lim eng asosiy bo'lim hisoblanib, unda barcha obyektlar MHXS talablari asosida buxgalteriya hisobida yuritilishi va moliyaviy hisobotda aks ettirilishi kerak.

MHXS bo'yicha moliyaviy hisobotda keltirilgan axborotlarning ishonchliligi eng asosiy talabdir. Ma'lumotlarni ishonchli taqdim etish uchun hisob siyosatini xalqaro standartlar asosida tuzish darkor. Tadqiqotlar natijasida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida tuziladigan hisob siyosatining tarkibiy tuzilishi ishlab chiqildi (1-rasm).

1-rasm. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida tuziladigan hisob siyosatining tarkibiy tuzilishi

Ma'lumki, mamlakatimizda amalda bo'lgan buxgalteriya hisobi milliy standartlarida moliyaviy hisobotlarni tuzish va ularda moliyaviy hisobot elementlarini ochib berish borasidagi talablar moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari talablariga to'la mos kelmaydi. Masalan mamlakatimizda davriy (choraklik) hisobotlar tuzish va taqdim etish tartibi keltirib o'tilgan. Biroq xalqaro standartlarda davriy hisobot emas, balki oraliq hisobot atamasi ishlatiladi. Shuningdek, oraliq hisobotni tuzish va taqdim etish bo'yicha alohida moliyaviy hisobotning xalqaro standarti ham ishlab chiqilgan. Bundan tashqari moliyaviy hisobot elementlari, ular xususidagi axborotlarning ochib berilishi borasidagi talablar ham moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarida belgilangan talablardan farq qiladi.

Hozirgi iqtisodiy sharoitlarda har qanday aktsiyadorlik jamiyati mustaqillik darajasi ortishi va ulardan ko'pchiligining xalqaro bozorlarga chiqishi tufayli moliyaviy hisobotlar tahlili muhim ahamiyat kasb etadi. Buni shu bilan izohlash mumkinki, iqtisodiy qarorlar qabul qilish to'laligicha tahliliy hisob-kitoblarga bog'liq, buning uchun buxgalter nafaqat moliyaviy hisobot tuza olishi, balki uning va hisobga oid axborotlarning mazmunini, asosiy ko'rsatkichlar va ular o'rtasidagi o'zaro aloqalarni tushuna olishi zarur.

2-rasm. O'zbekiston Respublikasida buxgalteriya hisobi tizimini MHXSga moslashtirishning asosiy yo'nalishlari

Tashqi va ichki axborot asosida shakllantirilgan iqtisodiy ko'rsatkichlar butun hajmidan foydalanish kompaniyaga iqtisodiy va moliyaviy faoliyat samaradorligini oshirishning tezkor, joriy va strategik vazifalarini oshirishga yo'naltirilgan tizim yaratish imkonini beradi. Bunday axborot bazasi hisobotlarga nisbatan muhim talablar: tahliliylik, ob'ektivlik, tezkorlik va foydalilikka rioya qilish shartida tashkil qilinadi va amal qiladi. Bu talablarni bajarish uchun kompaniya faoliyatini ishonchli baholash zarur.

Ta'kidlash joizki, moliyaviy hisobotni qalbakilashtirish katta xavf uyg'otadi, chunki byudjetga soliq tushumlari hajmining pasayishi, tadbirkorlik faoliyati risklarining ko'payishi va mamlakatdagi iqtisodiy muhit yomonlashuvi bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'liq. Shu sababli korxonaning asosiy vazifasi moliyaviy hisobot ishonchliligini ta'minlaydigan va hisobot ma'lumotlarini qalbakilashtirish imkoniyatini istisno qiladigan usullarni izlab topish hisoblanadi. Fikrimizcha, quyidagi usullar hisobot ishonchliligi yuqori bo'lishini ta'minlashi mumkin.

1. Inventarizatsiya o'tkazish.

Inventarizatsiya – bu tashkilotning amalda mavjud mulki va majburiyatlari buxgalteriya hisobi ma'lumotlariga muvofiqligini tekshirish usuli.

Uslubiy ko'rsatmalarga muvofiq, inventarizatsiyaning asosiy maqsadi amaldagi mulk mavjudligini tekshirish, amalda mavjud mulkning buxgalteriya hisobi ma'lumotlariga muvofiqligini taqqoslash, buxgalteriya hisobida majburiyatlarni aks ettirish to'liqligini tekshirishdir.

Yillik moliyaviy hisobotni tayyorlashdan oldin inventarizatsiya majburiydir, u me'yoriy hujjatlarga muvofiq mulk qiymati va tashkilot majburiyatlari miqdori to'g'risidagi ma'lumotlarning ishonchliligini ta'minlashi kerak. Ammo, yuqorida aytib o'tilganidek, tegishli nazorat bo'lmasa, inventarizatsiya rasmiy ravishda amalga oshirilishi va ob'ektiv bahoga ega bo'lmashligi mumkin.

Bundan tashqari, sifatsiz inventarizatsiya hisobot ma'lumotlari to'liqligi buzilishining sababi bo'lishi, shuningdek, hisobotni qalbakilashtirish usuli bo'lib xizmat qilishi mumkin.

2. Mustaqil auditorlik tekshiruvlari.

Mustaqil audit nafaqat moliyaviy hisobot ishonchliligini tasdiqlashga, balki uni takomillashtirish va tashkilot faoliyati samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar olishga ham imkon beradi.

2000 yil 26 mayda qabul qilingan 787-II-sonli «Auditorlik faoliyati to'g'risida»gi qonunga muvofiq, auditorlik tekshiruvi majburiy yoki tashabbuskorlik tarzida amalga oshirilishi mumkin. Bundan tashqari, ushbu qonun moliyaviy hisobot ishonchliligi va buxgalteriya hisobi yuritish tartibining normativ-huquqiy hujjatlarga muvofiqligi haqida fikrni ifodalashdan iborat bo'lgan auditning maqsadini belgilab beradi.

Auditda hisobot ma'lumotlarining ishonchliligi deganda taqdim etilgan ma'lumotlarning aniqligini, tashkilotning moliyaviy-iqtisodiy holatini baholay olish va ular asosida haqqoniy xulosalar chiqarish qobiliyati tushuniladi. Boshqacha qilib aytganda, ishonchlilik moliyaviy hisobotlardagi iqtisodiy qarorlarning oqilonaligi va to'g'riligiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan ma'lumotlarning buzib ko'rsatilishi yoki o'tkazib yuborish ehtimoli darajasi sifatida ifodalanadi. Auditda bunday ehtimollik muhimlik darajasi deb nomlanadi va hisobotning ishonchliligini aniqlash uchun qo'llanma bo'lib xizmat qiladi.

Aktsiyadorlik jamiyati moliyaviy hisoboti muayyan hisobot davrida jamiyatning xo'jalik faoliyati natijalari va mohiyatini aks ettiradigan ko'rsatkichlar tizimini ifodalaydi. Aktsiyadorlik jamiyatining moliyaviy hisobotini tuzish va taqdim etish aktsiyadorlik jamiyati moliyaviy-xo'jalik faoliyati hisobining yakunlovchi bosqichidir.

Hozirgi vaqtda auditda muhimlik darajasini hisoblashning yagona uslubiyati aniqlanmagan, shuning uchun har bir auditorlik tashkiloti ushbu ko'rsatkichning asosiy qiymatini o'zi tanlaydi. Shunday qilib, audit moliyaviy hisobotlarning mutlaq ishonchliligini kafolatlamaydi, deyishimiz mumkin, chunki birinchidan, hisobot ma'lumotlaridagi ozgina og'ishga imkon beradi, ikkinchidan, tashkilotning barcha hujjatlarini tekshirmaydi.

3. Buxgalteriya hisobi yuritishni outsorsing xizmatiga berish.

Buxgalteriya outsorsingi – yangi xizmat turi bo'lib, lekin g'arbda anchadan beri foydalaniladi va obro' ham qozongan. Buxgalteriya outsorsingi – bu barcha moliyaviy masalalar hisobi yuritishni ushbu faoliyat turiga ixtisoslashgan chetdan tashkilotga yoki xususiy shaxsga topshirish imkoniyatidir.

Outsorsing xizmati xodimlarning ekspertlik tajribasi yuqoriligi maksimal darajada ishonchli hisobot olish, tashkilot faoliyati samaradorligini oshirish va biznesning barqaror rivojlanishini ta'minlashga imkon beradi.

Ammo buxgalteriya outsorsingdan foydalanishning barcha afzalliklariga qaramay, mamlakatimizda uning tarqalishiga to'sqinlik qiladigan qator to'siqlar mavjud. Rahbarlarning aksariyati buxgalterni shtatda ko'rishga va uning faoliyatini shaxsan nazorat qilishga ko'nikib qolgan, kichik korxonalar rahbarlari esa ko'pincha buxgalteriya hisobi yuritishni begona tashkilotga berishdan ko'ra o'zlari yuritishni afzal ko'radi. Shuningdek, mamlakatda outsorsing xizmati to'g'risida me'yoriy-huquqiy va axborot bazasi to'liq shakllanmagan.

Taqdim etilayotgan xizmatlar sifatini kuzatadigan va yuzaga keladigan nizolarni hal qiladigan outsorsing yuritish, litsenziyalangan va attestatsiya birlashmalari uchun ichki qoidalar mavjud emas.

4. Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish

MHXS bo'yicha moliyaviy hisobot tuzishning asosi barcha standartlar va normativ hujjatlarga amal qilishdir. Tashkilotning bozordagi haqiqiy holatini, uning barcha jihatlardan faoliyatini aks ettiradigan va xatolar, buzib ko'rsatishlar, noob'ektiv baholardan xoli bo'lgan hisobot MHXS bo'yicha ishonchli hisoblanadi.

MHXS bo'yicha moliyaviy hisobot tuzishda tashkilot aktivlari joriy qiymat bo'yicha baholanadi, bu biznesning haqiqiy qiymatini aks ettiradi, axborot ishonchliligi va ob'ektivligi esa buxgalterning professional xulosasidan kelib chiqib shakllantiriladi.

Mamlakatimizda MHXS qo'llashda nafaqat buxgalterning professional xulosasi noaniqligi, balki boshqa ko'plab omillar ham muammo hisoblanadi. Masalan, ularning orasida xalqaro standartlardan foydalanishga to'sqinlik qiladigan eng muhimlari tarjimalar noaniqligi hamda mamlakatimiz amaliyotida MHXS talqini murakkabligi, shuningdek, buxgalteriya hisobi yuritish xususiyatlari hisoblanadi.

Xulosa va takliflar.

Hozirgi paytda mamlakatimiz korxonalari hisobot ma'lumotlari ishonchlik darajasini oshirishga imkon beradigan usullar mavjud ekanligiga qaramay, moliyaviy hisobot ishonchligini ta'minlash bilan bog'liq muammolarga ega. Bu qonunchilik mukammal emasligi va buxgalteriya hisobi milliy standartlari qoidalarining aniq emasligi, autsorsing kabi xizmatlar ko'rsatish normativ bazasining ishlab chiqilmaganligi, moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga o'tish qiyinligi, buxgalteriya hisobi ob'ektivligi va ishonchliligi unga ko'proq bog'liq bo'lgan inson omili bilan bog'liq.

Muammolarni hal qilishning taklif etilgan yo'llarini amalga oshirish mamlakatimiz moliyaviy hisobotini jahon maydonida yanada raqobatbardosh qilishga, shuningdek, ichki va tashqi foydalanuvchilar ishonchini qozonishga imkon beradi.

Moliyaviy hisobotlar tashkilotning moliyaviy holati, moliyaviy natijalari va pul oqimlarini aks ettirishi kerak. Moliyaviy hisobotlarning kontseptual tizimida aktivlar, passivlar, daromadlar va xarajatlarni aniqlash ta'riflari va mezonlariga muvofiq operatsiyalar, boshqa voqealar va sharoitlarning oqibatlarini aniq aks ettirish talab etiladi.

Hisobot ma'lumotlarining foydalanuvchilar uchun foydaliligi faoliyat yoki iqtisodiy qarorlar samaradorligi, natijalarni tavsiflash uchun asosiy jihat hisoblanadi. Bundan xulosa chiqarish mumkinki, aynan foydalilik foydalanuvchilarning so'rovlari va ehtiyojlarini qondirish, o'z vazifasi va qo'yiladigan talablarga javob berish qobiliyatini asoslab beradigan belgilar, xususiyatlar yig'indisini ifodalaydigan hisobot axborotlari sifati bosh mezon hisoblanadi. Moliyaviy hisobot o'zining asosiy funktsiyasini amalga oshirishi uchun foydalanuvchilarning muayyan ehtiyojlarini qondirish va moliyaviy hisobotning sifat yoki miqdor ko'rsatkichlarini ochib berishi zarur.

Shubhasiz, moliyaviy hisobotning ishonchligini ta'minlash masalalari buxgalteriya sohasidagi zamonaviy tadqiqotchilarni tashvishga solmoqda, chunki faqat ishonchli moliyaviy hisobotlar boshqaruv va iqtisodiy qarorlarni qabul qilish uchun asos bo'lib xizmat qilishi mumkin hamda tadbirkorlik subyektlarining kelajakdagi holatini rejalashtirish uchun ma'lumot bazasi bo'lishi mumkin.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES.

1. Мирзиёев Ш.М. Танқидий таҳлил, қатъий тартиб-интизом ва шахсий жавобгарлик – ҳар бир раҳбар фаолиятининг кундалик қондаси бўлиши керак. – Т.: Ўзбекистон, 2017. – 66 б.
2. Raximova G.M. MHXS globallashuvi: standartlashtirishning jahon tajribasini tahlil qilish (birinchi turkum). “Moliya va bank ishi” elektron jurnali. № 5, 2020-yil, 39-bet.
3. S.N.Tashnazarov. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida moliyaviy hisobotning nazariy va metodologik asoslarini takomillashtirish: Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc) avtoreferati. T.: 2019. 74-bet.
4. Jumanov S.A. Moliyaviy hisobot axborotlarini xalqaro standartlar asosida kompilyatsiya qilish: Iqtisodiyot fanlari boʻyicha falsafa doktori (PhD) disertatsiyasi avtoreferati. T.:2019. 56-bet.
5. Jessica Hong Yang, Nada Kakabadze, Dmitro Lozovsky. International financial reporting standards (IFRS) as a change agent in Ukraine. Journal of Governance and Regulation. Volume 2, Issue 3, 2013, Continued – 1.
6. Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements. <https://www.iasplus.com/en>

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР 3

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE 3

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz